

**УМОЗРИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ИСКУССТВЕ КОНТРАПУНКТА
(К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПРЕПОДАВАНИЯ)****SPECULATIVE ASPECTS IN THE ART OF COUNTERPOINT
(ON THE QUESTION OF TEACHING METHODS)****ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат искусствоведения, доцент,**Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.***IVANOVA EKATERINA VLADIMIROVNA,***Candidate of Arts (PhD), associate professor,**Moscow State Tchaikovsky Conservatory.*

Настоящая статья посвящена некоторым вопросам педагогической методики искусства контрапункта на основе ряда примеров, связанных с наиболее изощренными формами технических преобразований музыкального материала. Само понятие умозрительности рассматривается с точки зрения понимания этого явления с позиции «взора ума», то есть сугубо как рационалистического подхода. Проанализированные в статье примеры из музыкальных сочинений вузовского курса полифонии показывают возможные пути подачи материала с исторического ракурса. Среди выводов подчеркивается сторона вопроса, связанная с адресатами преподавания – необходимость более тщательной проработки сугубо технической составляющей материала у студентов-музыковедов, и лишь необходимая степень детализированности технических параметров у студентов исполнительских специализаций.

This article is devoted to some issues of the pedagogical methodology of the art of counterpoint on the basis of a number of examples related to the most sophisticated forms of technical transformations of musical material. The very concept of speculativeness is considered from the point of view of understanding this phenomenon from the perspective of the "mind's eye", that is, purely as a rationalistic approach. The examples analyzed in the article from the musical compositions of the university course of polyphony show possible ways of presenting the material from a historical perspective. Among the conclusions, the side of the issue related to the recipients of teaching is emphasized – the need for a more thorough study of the purely technical component of the material for musicology students, and only the necessary degree of detail of technical parameters for students of performing specializations.

Ключевые слова: *умозрительность, рационалистичность, сложный контрапункт, историческая перспектива, методы преподавания, процесс познания.*

Key words: *speculative, rationalistic, complex counterpoint, historical perspective, teaching methods, the process of cognition.*

Умозрительные аспекты восприятия музыки в музыкально-теоретических дисциплинах – это одна из трудных задач, которую педагоги-музыковеды пытаются решить во время занятий, и к чему хотят приобщить музыкантов всех специализаций. Для педагогов по теоретическим дисциплинам приоритетным является именно интеллектуальное погружение в композиционные особенности произведения на разных его уровнях.

Рассмотрим, что такое собственно «умозрительность» по отношению к музыкальному искусству? Если иметь в виду данный феномен в философском смысле, тогда применительно к познанию музыкального сочинения можно говорить о его некоей абстрактной оценке, доходящей порой до идеализации за счет того, насколько глубоко оно было проработано композитором на стадии создания (на уровне музыкальной формы, например, или других параметров). Так и понимается музыкантами «взор ума» или «умозрительность», как только они обнаруживают в музыкальном образце глубокую интеллектуальную подоплеку. В то же время, об этом качестве материала иногда можно услышать и отрицательную оценку с тоном пренебрежения (подразумевающим то, что такого рода сочинение хорошо лишь для ума, но не для слуха). Этот дискуссионный ракурс проблемы еще требует специального рассмотрения. В рамках статьи остановимся на вопросе, из чего складывается умозрительный аспект восприятия музыки при изучении сочинений из полифонического наследия истории музыки.

В курсе полифонии, который обычно в музыкальном вузе, помимо музыковедов, слушают исполнители почти всех специализаций, элементы музыкальной ткани довольно быстро начинают изучаться при помощи ряда точных математических операций. Конкретнее – это обозначения и формулы Танеевской системы в теории подвижного контрапункта [4]. Сначала студенты испытывают или некоторую робкость, или же наоборот интерес к этому способу изучения. Сами высчитывания индекса вертикалиса, конечно, не составляют труда, однако некоторые учащиеся не сразу привыкают к логике интервального обозначения (расстояние между звуками равно не количеству ступеней, а количеству секундовых шагов перемещения, то есть записывается на единицу меньше от привычного обозначения интервалов). В целом же, эта система при интенсивной практике упражнений усваивается достаточно прочно.

Все эти «премудрости» сами по себе не имеют отношения к рассматриваемой проблеме, однако они являются тем инструментарием, при помощи которого мы учим студентов распознавать интеллектуальные слои полифонических сочинений. Конечно, это не единственный «набор инструментов» полифониста. Наряду с подвижным изучаются и другие виды сложного контрапункта, предполагающие преобразования мелодий, ритма, а также их сочетания. Овладевая этими методами анализа, музыкант начинает видеть то, что не осязаемо слухом. И, обретая навыки этого познания, он выходит на новый уровень профессионального роста, поскольку улавливает истинное мастерство в этих не слышимых реалиях музыкальной композиции.

Проблемными представляются критерии гносеологии самого этого аналитического слоя по отношению к восприятию музыкальной ткани. Ведь довольно часто исполнители задают преподавателям теоретических дисциплин вопрос: «А зачем нам надо это знать?» Например, в качестве ответа, мы поясняем, что с точки зрения вертикали перестановки дают новые гармонические эффекты и это достаточный аргумент, чтобы стимулировать интерес некоторых учащихся (например, пианисты начинают самостоятельно играть перестановки с разными показателями перемещений). Преобразования мелодий в зеркальных или ритмических видах также относятся к способам развития музыкальной мысли с разных ее сторон. Однако эти способы уже требуют чисто практического письменного навыка в виде упражнений с последующим прослушиванием созданного.

До собственно освоения темы «Сложный контрапункт» учащиеся знакомятся с образцами раннего многоголосия и отмечаем предпосылки вертикально-подвижного контрапункта в простейших приёмах *Stimmtausch* (обмене голосов местами без изменения высоты), в обмене голосов только на ритмическом уровне или даже в ракоходном движении. И, например, в случае ракоходного противодвижения (Рондо Г. де Машо «Мой конец — мое начало») необходимо обращать внимание студентов на затруднение слухового восприятия данного приёма как такового, на исключительно умозрительное его понимание при контакте с нот-

ным текстом. Однако этот способ преобразования всегда вызывает уважительное отношение со стороны студентов и также побуждает к поиску аналогичных или превосходящих по мастерству примеров в творчестве этого и других авторов.

В целом, наличие уровня глубокого умозрительного постижения какого-либо сочинения (разной стилистической принадлежности), можно сказать, становится маркёром «сочинения высшей пробы». Так, в изоритмических мотетах Машо [1, с. 34-36] оформление тенора, а нередко, и контратенора сопряжено с явлением двойной изоритмии и изомелии с последующим обменом голосов *Stimmtausch* в ракоходном противодвижении исходных *talea*. Примером тому служит мотет «*Fiat voluntas tua*», где оба нижних голоса дают такое технологическое образование (рис. 1).

Рис. 1. Г. де Машо. Мотет «*Fiat voluntas tua*» (партии нижних голосов, такты 1-16).

Как видим, такты 9-16 являются ракоходным ритмическим *Stimmtausch* тактов 1-8, что дает нам ритмический ракоходный канон. В контексте целого мотета эта организация сохраняется четырежды и повторяется затем во второй части сочинения в двойном уменьшении, при этом мелодический параметр (*color*) также подлежит повтору. Таким образом, выстроена последовательность из 4 *talea* + 4 *talea* (в двойном уменьшении), где $4\text{talea} = 1\text{color}$.

Данный пример показателен для изоритмической техники Машо и корреспондирует с подобными, но с некоторыми отличиями, примерами из *Amen* в части *Credo* Мессы и знаменитым Рондо «Мой конец – моё начало».

Также к умозрительным образцам в искусстве контрапункта нам приходится много обращаться в теме о загадочных канонах – прослеживая их путь от нидерландцев эпохи Возрождения до современности. И примечателен тот факт, что с продолжением контрапунктических кунштюков Машо мы встречаемся в цикле «Музыкальное приношение» И. С. Баха (1747). Среди его загадочных канонов один из них (первый в микроцикле *Canones diversi*) имеет запись на одной строчке с перевернутыми в обратную сторону ключом, ключевыми знаками и размером, размещенными в конце мелодии (рис.2).

Рис. 2. И.С. Бах. Ракоходный канон из цикла «Музыкальное приношение».

В расшифровке – это канон с одновременно вступающей ракоходной респостой (canon cancrizans). Вторая половина канона (тт. 10-18) читается как точный ракоход первой половины (тт. 1-9) с перестановкой голосов местами (рис.3).

The image displays a musical score for a canon by J.S. Bach, presented in three systems. The first system shows the initial entry of the canon in the upper voice. The second system, starting at measure 7, features a trill and includes two annotations: 'ракоходное отражение материала нижнего голоса' (canonically reflected material of the lower voice) pointing to the upper voice line, and 'ракоходное отражение материала верхнего голоса' (canonically reflected material of the upper voice) pointing to the lower voice line. The third system, starting at measure 13, shows the continuation of the canon, illustrating the exchange of voices between the two parts.

Рис. 3. Расшифровка ракоходного канона И.С. Баха из цикла «Музыкальное приношение».

Обнаруживая идею, аналогичную той, что была в ракоходном каноне Рондо Машо (в двух верхних голосах между 1 и 2, 3 и 4, 7 и 8 куплетами), педагог и вслед за ним студенты отмечают историческую эволюцию данного явления в связи с изменениями стилевых установок. После осознания этого преобразования прослушивание такого рода композиций уже приобретает новые нюансы эмпирического восприятия.

В рамках изучения старинных видов канонов мы также акцентируем внимание на полиморфном каноне, требующем особого умозрительного отношения. Английский музыковед и композитор XIX века Э. Праут в трактате «Двойной контрапункт и канон» (1891) дает следующее определение полиморфного канона (polymorphus canon): «П. к. – тот, в котором тот же самый предмет является способным к преобразованиям различными способами». То есть он обладает многообразием в способах извлечения респост из предложенной пропосты. Как образец у Праута и еще ранее у Лобе («Учение о музыкальной композиции» – том 3: «Учение о фуге, каноне и двойном контрапункте», 1860) приводится полиморфный канон (der polymorphische Canon) Штольцеля, Праут, в частности, дополняет свой анализ дидактическим описанием канона Штольцеля по анализу Марпурга и приводит образец полиморфного канона самого Марпурга, мелодия пропосты которого дана в виде «простой лесенки» (гаммы). Позднее у Х. Римана также упоминается образец из английской музыки — канон Non nobis Domine Берда из «29 Canons on plain-song melodies» (каноны на церковные мелодии).

В исторической перспективе этот вид полиморфного извлечения респост привлек внимание Арнольда Шёнберга. Примечательно его высказывание, записанное С. Нефф в 1999 году (рукопись хранится в МГК им. П.И.Чайковского), о каноне с последующим в нем подчеркиванием роли полиморфного канона: «Канон – это голос, который может служить также

и аккомпанементом самому себе. Это определенно высшая форма единства, потому что не только гармонические отношения являются объединяющим фактором, но здесь есть и мелодический объединяющий фактор [...]. Самая высоко организованная из таких структур называется «полиморфный канон». Она допускает имитационные повторы основной комбинации самыми разнообразными способами: в различных интервальных соотношениях, в различные моменты времени, в обращениях, в увеличениях, уменьшениях и их комбинациях. Она даже допускает несколько комбинаций одновременно или очень близко друг от друга» [2, с.10]. Первый из таких канонов (рис. 4) возник у Шёнберга в феврале 1922 года (№1 из 33 безопусных канонов по изданию Руфера) под названием «Вдвойне зеркальный и канон в ключах по правилам нидерландского искусства» [6].

Рис. 4. Полиморфный канон А. Шёнберга.

В следующей ниже таблице (табл.1) отражены четыре уровня: канон-перевертыш в старых ключах (при переворачивании листа с нотной записью материал читается аналогично исходному положению), двойной зеркальный (то есть ракоходно-инверсионное отражение

материала первой половины во второй половине пьесы), quasi пропорциональный и полиморфный – мотивная структура канона соткана из мелодических и ритмических преобразований исходной комбинации (два элемента – а и b).

Таблица 1. Потактовый показ появления той или иной модификации исходной мелодико-ритмической комбинации ab, обозначенной как 1:1 (другие обозначения: I – инверсия, R – ракоход, RI – ракоходная инверсия, Ув – увеличение, Ум – уменьшение)

Такты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сопрано	Ув								R				RI			
Альт		I				Ум		I(a)		RI				RI+Ум		
Тенор		Ум		1:1				1:1(a)	RI+ум			R				
Бас	1:1				I				RI+ув							

Подведем некоторые итоги рассмотрения.

Во-первых, умозрительность у музыкантов понимается скорее как синоним рационалистического способа познания музыкального сочинения.

Во-вторых, в педагогике контрапункта следует с известной степенью осторожности подходить к пропорциям в детализации умозрительных аспектов. Ведь то, что важно более скрупулезно преподнести музыковеду (многообразные индексы подвижного контрапункта, сочетания видов сложного контрапункта и т.п.), в меньшей степени следует акцентировать студенту-исполнителю.

Музыкантов сценической специализации надо увлечь этой стороной восприятия. Именно поэтому когда-то Татьяна Наумовна Дубравская (преподававшая в Московской консерватории с 1974 по 2011 годы) начинала свой курс полифонии у пианистов с показа самых увлекательных по её мнению сторон контрапункта – с загадочных канонов, с редких рукописей, с высказываний о контрапункте великих пианистов. И с этой же целью, видимо, она проводила свой учебник полифонии [1] оригинальными рисунками канонов-загадок в традиции эмблематических канонов [3] из трактата Дж. Мартини в конце введения и каждой главы.

Данные аспекты всегда заботят преподавателей и требуют от них мастерства в методах преподавания. В настоящей статье были затронуты лишь некоторые стороны проблематики, что позволит заинтересованному читателю продолжить развивать эту тему на свое собственное педагогическое усмотрение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дубравская Т.Н. Полифония. М., 2008. 360 с.
2. Иванова Е.В. Каноны Арнольда Шёнберга и Антона Веберна // Музыкальные загадки сфинкса – XX век. Выпуск 1. Воронежский государственный университет, 2005. 174 с.
3. Иванова Е.В. Традиция эмблематических канонов в музыке XX века. Шёнберг = Берг, Стравинский – Кшенек // Музыкальное искусство в контексте современной культуры: сборник статей по материалам научно-практической конференции. Воронеж, 2004. С. 83-89.
4. Танеев С.И. Подвижной контрапункт строгого письма. М., 1959. 383 с.
5. Prout E. Double Counterpoint and Canon. London: Augener, 1891. XI. 273 с.
6. Schönberg A. Sämtliche Werke: Hrsg. von J. Rufer – in Zusammenarbeit mit R. Hoffmann, R. Kolisch, L. Stein und F. Steuermann unter dem Patronat der Akademie der Künste, Berlin. Mainz-Wien, 1966. URL: <https://www.abebooks.com/first-edition/Arnold-Sch>.

© Иванова Е.В., 2023.